

Fauna do Brasil

Boletim bimensal

Número 6 - fevereiro 2026

DOI: 10.5281/zenodo.18274373

Depois de Ducke e de Camargo. As contribuições do grupo de taxonomia de Hymenoptera do INPA para o conhecimento desta ordem na Amazônia

Marcio L. Oliveira^{1,2}
Alexandre Somavilla¹
Cristiano F. Ribeiro^{1,3}
Daniell R. R. Fernandes¹
David S. Nogueira⁴
Diego G. Pádua⁵
Itanna O. Fernandes¹
José Augusto Santos-Santos¹
Karine Schoeninger⁶
Pedro R. Bartholomay⁷
Sian Gadelha⁸
Thiago Mahlmann⁹

1. Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Manaus, AM. Brasil.

2. Instituto Nacional de Biodiversidad. Quito, Equador.

3. Fundação Universidade Federal de Rondônia. Presidente Médici, Rondônia, Brasil.

4. Instituto Federal de Educação. São Gabriel da Cachoeira, AM. Brasil.

5. Centro de Investigación de Estudios Avanzados del Maule, Universidad Católica del Maule, Talca, Chile.

6. Instituto Biológico, Campinas, SP, Brasil.

7. Environpact Resiliência e Sustentabilidade, Rio de Janeiro, RJ. Brasil.

8. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia-IFRO, *Campus* Guajará-Mirim. RO. Brasil.

9. Instituto Nacional da Mata Atlântica. Santa Teresa, ES. Brasil.

Introdução

Na Amazônia, apesar de sua propalada alta biodiversidade em geral, existem enormes lacunas de conhecimentos sobre a ordem Hymenoptera. As referidas lacunas se devem principalmente a três causas. 1a.) Com exceção de dois ou três, a escassez de especialistas residentes na região; (2.) a limitada atuação de pesquisadores de outras regiões do país, principalmente do Sudeste, que raramente realizam expedições de coleta, consultam acervos locais ou solicitam material amazônico para estudos. (3) a concentração de

esforços taxonômicos em poucas famílias, como Apidae, Formicidae e Vespidae, deixando outras como negligenciadas.

O primeiro autor a estudar abelhas na região foi Adolpho Ducke no final do século XIX e primeiras décadas do século XX. Descreveu cerca de uma centena de novas espécies de abelhas em geral e seu último artigo foi publicado em Ducke (1925). Depois dele, foi somente a partir de 1963 que João M.F. Camargo começou a empreender novas expedições à região com objetivos exclusivos de se conhecer nossas abelhas, sobretudo abelhas-sem-ferrão (Apidae: Meliponini) (revisão em Camargo, 1994). Sua última expedição ocorreu em 2001 e chegou a descrever 81 novas espécies. No ano de 2002, com o ingresso de Marcio L. Oliveira no INPA, a região passou efetivamente a receber atenção contínua.

Desde então, os únicos pesquisadores sediados na região e trabalhando com taxonomia de Hymenoptera eram Marcio L. Oliveira (INPA), Orlando T. Silveira (MPEG), e Ana Harada (MPEG). A princípio, Marcio Oliveira desenvolvia trabalhos somente com abelhas. Porém, com a chegada de novos alunos com interesse em outros grupos de Hymenoptera, o leque se abriu e hoje, no Laboratório de Hymenoptera do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia temos o seguinte cenário.

Marcio Luiz de Oliveira

Orientações Concluídas

Mestrado

- Danielle Storck Tonon. *Efeitos da fragmentação florestal sobre a fauna de abelhas das orquídeas (Apidae: Euglossina) na Amazônia ocidental*. 2007. (Coorientação).
- Rodrigo de Loyola Dias. *Abelhas das orquídeas (Apidae: Euglossina) em três ambientes altitudinais na Amazônia*. 2007. (Coorientação).
- Itanna Oliveira Fernandes. *Taxonomia do complexo Pachycondyla foetida (Linnaeus, 1758) (Hymenoptera: Formicidae: Ponerinae) no Brasil*. 2011.
- Alexandre Somavilla. *Contribuição ao conhecimento das vespas (Hymenoptera: Vespidae) na Amazônia central*. 2012.
- Diego Galvão de Pádua. *Ichneumonidae da Amazônia. Diversidade e Distribuição Geográfica*. 2014.
- Pedro Reck Bartholomay. *Mutillidae da Amazônia. Diversidade e Distribuição Geográfica*. 2014.
- Karine Schoeninger. *Himenópteros parasitoides coletados em cultivo convencional e orgânico de guaraná (Paullinia cupana var. sorbilis (Mart.) Ducke)*. 2014.
- Sian de Souza Gadelha. *Braconidae da Amazônia. Diversidade e Distribuição Geográfica*. 2014.
- David Silva Nogueira. *Revisão taxonômica de Scaura Schwarz, 1938 (Hymenoptera: Apidae: Meliponini)*. 2017.
- Paulo César Salgado Barroso. *Sistemática de Angiopolybia Araujo, 1946 (Hymenoptera: Vespidae: Polistinae)*. 2018.
- Matheus Montefusco de Oliveira. *Biologia floral e redes de interação em plantios de guaraná (Paullinia cupana var. sorbilis)*. 2018.
- José Augusto dos Santos Silva. *Estudo taxonômico de Melipona (Michmelia) Moure, 1975 (Hymenoptera: Apidae: Meliponini) na Amazônia Brasileira*. 2021.
- Cristiano Feitosa Ribeiro. *Estudo taxonômico de Trigona Jurine, 1807 (Hymenoptera: Apidae: Meliponini) na Amazônia brasileira*. 2021.
- João Victor Bandeira Ladislau. *Rede de Interação dos Visitantes Florais do Açaízeiro (Euterpe oleracea Mart.) Em Plantio Convencional Na Amazônia Central*. 2022.

Doutorado

- Danielle Storck-Tonon. *Efeitos da sucessão florestal sobre abelhas Euglossina (Hymenoptera: Apidae) na Amazônia Central*. 2012.

- Pedro Reck Bartholomay. *Sistemática de Traumatomutilla André, 1901 (Hymenoptera: Mutillidae)*. 2015.
- Alexandre Somavilla. *Evidência Total das Espécies de Polistes do Novo Mundo (Hymenoptera: Polistinae): Uma Abordagem Cladística*. 2016.
- Itanna Oliveira Fernandes. *Análise Filogenética de Anochetus Mayr e Odontomachus Latreille (Formicidae: Ponerinae) revisão para Anochetus da região Neotropical*. 2017.
- David Silva Nogueira. *Taxonomia e filogenia de Tetragona Lepeletier & Serville, 1828 (Hymenoptera: Apidae: Meliponini)*. 2017.
- Diego Galvão de Pádua. *Sistemática de Acrotaphus Townes, 1960 (Hymenoptera: Ichneumonidae: Pimplinae)*. 2018.
- Karine Schoeninger. *Sistemática de Kapala Cameron, 1884 (Hymenoptera: Eucharitidae: Eucharitinae)*. 2018.
- Bruno Garcia de Oliveira. *Sistemática das Espécies de Macroteleia Westwood, 1835 do Novo Mundo (Hymenoptera: Platygasteridae: Scelioninae)*. 2019.
- Sian e Souza Gadelha. *Sistemática das vespas parasitoides do gênero Callihormius Ashmead (Hymenoptera: Braconidae: Doryctinae)*. 2019.
- Thiago Mahlmann Vitoriano Lopes Muniz. *Sistemática de Ceratina (Calloceratina) Cockerell, 1924, do Novo Mundo e sua posição filogenética dentro do gênero (Hymenoptera, Apidae, Xylocopinae)*. 2023.
- José de Jesus Corrêa Neto. *Caracterização da fauna de abelhas nativas (Hymenoptera: Apoidea) em ambientes costeiros na Amazônia Oriental, com ênfase na ilha Marajó, Pará, Brasil*. 2024.
- Paulo César Salgado Barroso. *Sistemática de Agelaia Lepeletier, 1836 (Vespidae: Polistinae): filogenômica e revisão taxonômica*. 2025.

Pós-doutorado

- Zuleide Alves Ramiro. *Braconidae das áreas do PDBFF coletados por Bert Klein*. 2017.
- Alexandre Somavilla. *Taxonomia, Filogenia e Biogeografia do gênero de vespa social Polistes Latreille, 1802 (Vespidae: Polistinae)*. 2025.

Em andamento

Mestrado

- Raimundo Nonato Martins de Moraes Junior. *Estratificação Vertical de Vespas Caçadoras de Aranhas (Hymenoptera: Pompilidae Na Floresta Amazônica)*. Início: 2024.
- Rubens Adriel Cândido da Silva. *Vespas solitárias (Hymenoptera: Apoidea: Crabronidae) em diferentes estratos verticais em uma floresta de terra firme na Amazônia*. Início: 2025.
- Vitória dos Santos Carneiro. *Abelhas-sem-ferrão (Hymenoptera: Apidae) em diferentes estratos verticais em uma floresta de terra firme na Amazônia*. Início: 2025.

Doutorado

- Marcos Aragão dos Santos. *Sistemática do gênero de vespas sociais Parachartergus R. Von Ihering, 1904 (Hymenoptera: Vespidae: Polistinae): evidência total no entendimento das relações de parentesco*. Início: 2020.
- José Augusto dos Santos Silva. *Sistemática e Biogeografia de Melipona Illiger, 1806 (Hymenoptera: Apidae)*. Início: 2024.
- Cristiano Feitosa Ribeiro. *Sistemática e Biogeografia de Trigona Jurine, 1807 (Hymenoptera: Apidae: Meliponini)*. Início: 2024.

Orientações concluídas e em andamento pelos ex-alunos

Alexandre Somavilla

Concluídas

Mestrado

- Leonardo Alho Gomes. *Revelando a diversidade taxonômica do gênero Pseudisobrachium Kieffer, 1904 (Hymenoptera: Chrysidoidea: Bethylidae) na Amazônia brasileira*. 2025.
- Isamara Silva dos Santos. *Revisão taxonômica da vespa-de-Darwin Bathyzonus Townes, 1970 (Hymenoptera: Ichneumonidae: Cryptinae)*. 2024.
- Francielly Figueiredo Pinheiro. *Taxonomia de Argidae Konow, 1890 (Hymenoptera: Symphyta: Tenthredinoidea) da Amazônia brasileira*. 2024.
- Samanta Magalhães de Brito. *Por trás do ferrão: Identificação de metabólitos presentes em peçonha de vespas sociais amazônicas (Hymenoptera: Vespidae)*. 2024.
- Mayara Medeiros Bulbol. *Estudo taxonômico de Rhopalosoma Cresson, 1865 (Hymenoptera: Rhopalosomatidae) do Brasil*. 2022.
- Lucas Bezerra Furtado. *Vespas sociais (Hymenoptera: Vespidae: Polistinae) do estado do Tocantins: primeira abordagem*. Mestrado em Biodiversidade, Ecologia e Conservação, Universidade Federal do Tocantins. 2021. (Coorientação).
- Luan Victor Brandão dos Santos. *Composição e Conhecimento Popular de Vespas Sociais em diferentes Ambientes da Região Meio-Norte, Estado do Piauí e Maranhão, Nordeste do Brasil*. Mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente, Universidade Federal do Piauí. 2021. (Coorientação).

Em andamento

Mestrado

- Victor Hugo de Souza Felipe. *Estudo taxonômico da vespa-de-Darwin Zonopimpla Ashmead, 1900 (Hymenoptera: Ichneumonidae: Pimplinae) do Brasil*. 2025.
- Ana Claudia da Silva Brito. *Avaliação da Microbiota bacteriana cultivável isolada do intestino de vespas sociais amazônicas (Vespidae: Polistinae)*. Início: 2024.

Doutorado

- Francielly Figueiredo Pinheiro. *Sistemática de Manaos Rohwer, 1912 (Hymenoptera: Argidae: Sterictiphotinae)*. Início: 2025.
- Samanta Magalhães de Brito. *Bioprospecção da Peçonha da Vespa Social Amazônica Polybia rejecta (Fabricius, 1798) (Hymenoptera: Vespidae)*. Início: 2025.
- Leonardo Alho Gomes. *Sistemática Integrativa e Biogeografia Histórica de Pseudisobrachium Kieffer, 1904 (Hymenoptera: Bethylidae: Pristocerinae) na Amazônia*. Início: 2025.
- Isamara Silva dos Santos. *Filogenia do grupo de gêneros Camptotypus do Novo Mundo (Hymenoptera: Ichneumonidae: Pimplinae) e revisão de Amazopimpla Sääksjärvi et al., 2003*. Início: 2024.
- Mayara Medeiros Bulbol. *Abordagem integrativa na avaliação taxonômica de Rhopalosomatidae (Hymenoptera: Vespoidea) e revisão de Rhopalosoma Cresson, 1865*. Início: 2023.
- Eldair Santos da Silva. *Vespas Sociais Neotropicais como potenciais Bioindicadoras de contaminação por material particulado e metais pesados*. Doutorado em Entomologia, Universidade Federal de Viçosa. Início: 2023. (Coorientação).
- João Marcos Gomes Leite. *Distribuição, atratividade e perfil de hidrocarbonetos cuticulares de vespas Polistinae em matas de Várzeas*. Doutorado em Entomologia e Conservação da Biodiversidade, Universidade Federal da Grande Dourados. Início: 2025. (Coorientação).

Itanna Oliveira Fernandes

Concluídas

Mestrado

- Giovana do Rosário D'Angelo. *Revisão taxonômica de Acanthostichus (Formicidae: Dorylinae) para o Brasil*. 2023.

Eder Cleyton Barbosa de França. *Revisão Taxonômica do gênero Odontomachus Latreille, 1804 (Formicidae: Ponerinae) para o Brasil: resultados preliminares*. Ano de Obtenção: 2022.

Laís Mizraim Souza Barros. *Revisão taxonômica de Simopelta Mann (Hymenoptera: Formicidae: Ponerinae)*. 2020.

Doutorado

Ana Cristina Utta. *Efeitos da simplificação de hábitat e mudanças climáticas sobre a diversidade taxonômica e funcional de assembleia de formigas (Hymenoptera: Formicidae)*. 2019. (Coorientação).

Pós-doutorado

Renato Almeida de Azevedo. *Ilhadas, porém aladas: dinâmica de dispersão das formigas no Arquipélago de Anavilhanas*. 2023.

Em andamento

Mestrado

Rhyssa Beatriz Lima da Costa da Silva. *Revisão taxonômica do gênero Typhlomyrmex (Hymenoptera: Formicidae: Ectatomminae) para o Brasil*. Início: 2025.

Doutorado

Amanda Araujo de Jesus Santos. *Inteligência artificial alinhada à taxonomia: IA como ferramenta para identificação de espécies de formigas na Amazônia Brasileira (Hymenoptera: Formicidae: Ponerinae)*. Início: 2025.

Éder Cleyton Barbosa. *Revisão taxonômica e filogenia das espécies neotropicais do gênero Dolichoderus Lund, 1831 (Hymenoptera: Formicidae: Dolichoderinae)*. Início: 2022. (Coorientação).

Orientações concluídas e em andamento por colegas

Daniell R. R. Fernandes

Concluídas

Mestrado

Gabriel Medrado Teixeira. *Taxonomia de Mnioes Townes, 1946 (Hymenoptera: Ichneumonidae: Banchinae) do Uruguai*. 2023.

Adriane Gomes de Moura Lima. *Taxonomia de Chirotica Förster, 1869 (Hymenoptera: Ichneumonidae: Phygadeountinae) do Brasil*. 2023.

Alexsandra Cordeiro do Nascimento. *Taxonomia de Brachycyrtus Kriechbaumer, 1880 (Hymenoptera: Ichneumonidae: Brachycyrtinae) do Brasil*. 2022.

Luana Soares Marinho. *Taxonomia de Labena Cresson, 1864 (Hymenoptera: Ichneumonidae: Labeninae) no Brasil*. 2022.

Antonielson Bezerra da Silva. *Diversidade de himenópteros sociais (Hymenoptera: Aculeata) com redução do esforço amostral e o custo-benefício em uma floresta ombrófila densa de terra-firme na Amazônia*. 2022. (Coorientação).

Rubén Mauricio Cuellar Ramirez. *Estudio taxonómico de las especies de Cremastinae (Hymenoptera: Ichneumonidae) del departamento de Caquetá, Colombia*. 2022.

Ana Flavia Avelino Sousa. *Taxonomia de Eiphosoma Cresson, 1865 (Hymenoptera: Ichneumonidae; Cremastinae) do Brasil*. 2019.

- Nicanor Tiago Bueno Antunes. *Assembleia de Ichneumonidae (Hymenoptera: Ichneumonoidea) no cultivo convencional e orgânico de guaraná (Paullinia cupana var. sorbilis (Mart.) Ducke) na Amazônia brasileira*. 2017.
- Guilherme Alves Marques. *Preferência de insetos frugívoros (Diptera: Tephritidae) e seus parasitoides (Hymenoptera: Figitidae) em frutos de taperebá (Spondias mombin L.) em Manaus-AM*. 2016. (Coorientação).
- Bruno Garcia de Oliveira. *Distribuição de parasitoides (Hymenoptera) com ênfase em parasitoides de cochonilhas em dois pomares de citros na Amazônia Central*. 2015. (Coorientação).

Em andamento

Mestrado

- Karoline Gomes Lima. *Estratificação vertical dos gêneros de Cremastinae (Hymenoptera: Ichneumonidae) em uma floresta ombrófila densa, com ênfase na taxonomia das espécies de Xiphosomella Szépligeti, 1905*. Início: 2024.
- Iago Pontes Fernandes. *Efeitos climáticos extremos sobre a estrutura da assembleia de borboletas frugívoras na Amazônia central*. Início: 2025.
- Juan Ignacio Davoine D'Angelo. *Estudio taxonómico de las especies de Campopleginae (Hymenoptera: Ichneumonidae) de Uruguay*. Início: 2025. (Coorientação).

Doutorado

- Luana Soares Marinho. *Revisão taxonômica e filogenia dos grupos de espécies de Labena Cresson, 1864 (Hymenoptera: Ichneumonidae: Labeninae)*. Início: 2023.
- Alexsandra Cordeiro do Nascimento. *Revisão taxonômica de Brachycyrtinae (Hymenoptera: Ichneumonidae) e implicações na sistemática dos Brachycyrtiformes*. Início: 2023.
- Ana Flavia Avelino Souza. *Revisão taxonômica e filogenia de Eiphosoma Cresson, 1865 (Hymenoptera: Ichneumonidae)*. Início: 2023.
- Adriane Gomes de Moura Lima. *Revisão taxonômica dos gêneros Neotropicais do grupo Chirotica Förster, 1869 e implicações na sistemática dos Phygadeuontinae (Hymenoptera: Ichneumonidae)*. Início: 2023.
- Pedro Almeida Reis. *Revisão taxonômica dos Banchini (Ichneumonidae: Banchinae) da Região Neotropical*. Início: 2023.
- Antonielson Bezerra da Silva. *Diversidade e distribuição de himenópteros parasitoides (Insecta: Hymenoptera) e redução do esforço amostral em uma floresta ombrófila densa de terra-firme na Amazônia*. Início: 2022.
- Nicanor Tiago Bueno Antunes. *Estrutura da comunidade e padrões de diversidade de Cryptinae (Hymenoptera: Ichneumonidae) ao longo de um gradiente altitudinal na Mata Atlântica Brasileira*. Início: 2019.

Publicações

Marcio Luiz de Oliveira = 112 artigos, 18 capítulos e 2 livros organizados (não sobre Hymenoptera).

Alexandre Somavilla = 82 artigos, 9 capítulos e 1 livro organizado.

Prezoto, F.; Nascimento, F.S.; Barbosa, B.C.; **Somavilla, A.** (Orgs.). *Neotropical Social Wasps*. 1a. ed., Springer International Publishing, 2021. 472p.

Itanna Oliveira Fernandes = 29 artigos, 5 capítulos e 1 livro organizado.

Baccaro, F. B.; Feitosa, R.M.; Fernandez, F.; **Fernandes, I.O.**; Izzo, T.J.; Solar, R. *Guia para os Gêneros de Formigas do Brasil*. 1a. ed., Manaus: Editora INPA, 2015. v. I. 388p.

Daniell Rodrigo Rodrigues Fernandes = 76 artigos e 7 capítulos.

Projetos aprovados

Marcio Luiz de Oliveira

CNPq

Chamada: PDE 2009.

Título do Projeto: A recuperação de grandes rodovias na Amazônia pelo Plano de Aceleração do Crescimento (PAC) e seu impacto sobre nosso conhecimento acerca das abelhas das orquídeas.

Chamada: Universal 2011.

Título do Projeto: estudo comparado da fauna de abelhas e vespas solitárias em um relicto de cerrado na Amazônia.

Chamada: PQ 2016.

Título do Projeto: Hymenoptera da Amazônia: Taxonomia, biogeografia e diversidade de grupos escolhidos.

Chamada: PQ 2020.

Título do Projeto: insetos da ordem Hymenoptera na Amazônia: Preenchendo lacunas.

Chamada: Bolsa Esp. Exter. 2021.

Título do Projeto: diversidade de vespas sociais da Amazônia (Vespidae: Polistinae): uma abordagem de taxonomia integrativa e filogenia.

FAPEAM

Chamada N. 007/2012 – PAREV.

Título. 1o. Primeiro Congresso Brasileiro Internacional Sobre Vespas.

Chamada N. 011/2013 - Coleções Biológicas.

Título. Melhoria no nível de resolução taxonômica da coleção de invertebrados do INPA.

Chamada N. 004/2015 – PAPE.

Título. XXIV Congresso Venezolano de Entomología. Lara, Venezuela. Apresentação da palestra principal.

Chamada N. 008/2019 - Coleções Biológicas/Museus.

Título. Insetos da ordem Hymenoptera na Amazônia: A diversidade escondida em uma coleção.

Itanna Oliveira Fernandes

FAPEAM

Chamada N. 018/2010 – PAPE.

Título. XX Simpósio de Mirmecologia. I Encuentro de Mirmecologistas de las Americas.

Chamada N. 018/2013 - Pró-Excelência.

Título. Notes on the biology of Brazilian ant populations of the *Pachycondyla foetida* species complex (Formicidae: Ponerinae).

Chamada N. 018/2013 - Pró-Excelência.

Título. Description of two new species in the Neotropical *Pachycondyla foetida* complex (Hymenoptera: Formicidae: Ponerinae) and taxonomic notes on the genus.

Chamada N. 018/2013 - Pró-Excelência.

Título. New records of the Dorylinae ant genus *Cheliomyrmex* for the Brazilian Amazon basin.

Chamada N. 018/2013 - Pró-Excelência.

Título. A new species of *Simopelta* (Hymenoptera: Formicidae: Ponerinae) from Brazil and Costa Rica.

Chamada N. 030/2013 - Universal Amazonas.

Título. Utilização de DNA Barcode para delimitação de espécies dos gêneros *Anochetus* Mayr e *Odontomachus* Latreille (Hymenoptera: Formicidae: Ponerinae) no estado do Amazonas.

Chamada N. 002/2021 – AMAZÔNIDAS.

Título. Moldando o futuro: utilização de realidade aumentada em atrações de museus.

Chamada N. 001/2021 - FAPEAM Mulheres na Ciência.

Título. Ilhadas, porém aladas: dinâmica de dispersão das formigas no Arquipélago de Anavilhanas.

Chamada N. 008/2023 - Mulheres + Stem.

Título. Entomofagia: identificação das espécies de formigas (Hymenoptera: Formicidae) e compostos associados, usados na culinária amazônica.

Chamada N. 004/2023 - POP CT&I.

Título. InsetAR: utilização de realidade aumentada no XXVI Simpósio de Mirmecologia.

Alexandre Somavilla

FAPEAM

Chamada N. 005/2018 - FAPEAM-FIXAM.

Taxonomia, Filogenia e Biogeografia do gênero de vespa social *Polistes* Latreille, 1802 (Vespidae: Polistinae).

Chamada N. 010/2021 – FAPEAM. CT&I - Áreas Prioritárias.

Identificação de metabólitos presentes em veneno de vespas sociais amazônicas e avaliação do seu potencial em aplicações biológicas.

Chamada N. 014/2022 - PAPD/ FAPEAM.

Coleção Zoológica de Invertebrados do INPA de portas abertas: uma imersão no mundo dos insetos.

Daniell R. R. Fernandes

CNPq

Chamada: Universal 2018.

Título do Projeto: Desvendando os Phygadeuontinae (Hymenoptera: Ichneumonidae) da Amazônia brasileira.

FAPEAM

Chamada N. 004/2015 – PAPE.

Título. XXIV Congreso Venezolano de Entomología. Lara, Venezuela.

Chamada N. 030/2013 – Universal Amazonas.

Título. Estudo taxonômico das espécies de Ophioninae (Hymenoptera: Ichneumonidae) da Amazônia brasileira.

Projetos em andamento

Marcio Luiz de Oliveira

CTFB-Catálogo Taxonômico da Fauna do Brasil: Hymenoptera. Desde 2015. Ordem Hymenoptera. Link <http://fauna.jbrj.gov.br>. Coordeno essa iniciativa que reúne cerca 40 colaboradores e que conseguiu contabilizar até agora 11.364 espécies para essa ordem no Brasil.

Hymenoptera on the Amazon. Livro com mais de 30 autores, aguardando a entrega de alguns capítulos para ser finalizado.

Chamada: CNPq-PQ. 2023. Bolsa de Produtividade. Título do Projeto: Hymenoptera da área de endemismo Inambari, com ênfase no estado do Acre.

Itanna Oliveira Fernandes

FAPEAM

Estratificação da fauna residente e transiente do Habitat Subterrâneo Superficial (HSS) em sítios pesquisas ecológicas de longa duração (PELD). Chamada N. 007/2025 - PAPB-CT & I/FAPEAM. Desde 2025.

XXVII Simpósio de Mirmecologia: An International Ant Meeting. Chamada N. 001/2025 - PAPEA CT & I/FAPEAM. Desde 2025.

Quem cura, conserva: Informatização da Coleção de Tipos de Insecta do INPA. Chamada N. 020/2024 - Produtividade EmCT & I. Desde 2025.

Alexandre Somavilla

Chamada N. 020/2024 - Fapeam Produtividade Em CT&I.

Título. Desvendando a diversidade de vespas sociais e grupos negligenciados de Hymenoptera da Amazônia através de uma abordagem taxonômica integrativa e filogenética.

Daniell R. R. Fernandes

Editor-chefe da Entomological Communications.

FAPEAM

Chamada N. 020/2024 - PRODUTIVIDADE EM CT&I.

Título. Bioprospecção de himenópteros parasitoides associados a pragas agrícolas no estado do Amazonas.

Chamada N. 009/2025 - PAPEA CT&I/FAPEAM.

Título. 36º Congresso Brasileiro de Zoologia.

Eventos realizados

Esses dois eventos abaixo visaram reunir e consolidar pesquisadores e pesquisa com Vespidae no Brasil.

I Encontro Internacional sobre Vespas. Manaus. 2013.

II Encontro Internacional sobre Vespas. Durante o 36º Congresso Brasileiro de Zoologia. Foz do Iguaçu. 2023.

Cursos oferecidos

Cursos oferecidos com a finalidade de iniciar a formação de taxonomistas em Hymenoptera.

Tópico Especial em Sistemática e Identificação de Hymenoptera, no Programa de Pós-Graduação em Entomologia do INPA. 2019 e 2024.

Permutas realizadas

Conseguimos realizar três permutas com instituições estrangeiras, trazendo para nosso acervo táxons que dificilmente conseguiríamos coletar e que podem servir para comparações nos mais diversos trabalhos.

El Colégio de La Frontera Sur. Chiapas, México. Phillipe Sagot.

Instituto Nacional de Biodiversidad. Quito, Equador. Diego Inclán.

Smithsonian Tropical Research Institute. Panamá City, Panamá. David Roubik.

Expedições realizadas

As expedições realizadas objetivaram alcançar, apesar das dificuldades logísticas da região, a maior cobertura geográfica possível, fugindo do viés de coletas concentradas no entorno das grandes cidades e ao longo das [poucas] estradas e dos [muitos] rios da região (ver tabela 1 e figura 1).

Tabela 1. Localidades em que foram realizadas expedições pelo grupo de Hymenoptera do INPA.

Localidade	Data	Data	Lat	Long
Perimetral Norte, BR 210, (setor oeste).				
Fazenda 30. RR	2003		2,01	-61,47
Maloca do Pium e rio Tacutú, RR.	2003		3,06	-60,11
Parque Nacional do Jaú-AM.	2003	2004	-2,24	-62,64
Ramal do Miang, Pacaraima-RR.	2003		4,49	-61,12
RPPN Serra do Tepequém-RR.	2003		3,78	-61,72
Serra do Cantá-RR.	2003		2,64	-60,54
Terra Indígena São Marcos, Aldeia Bananal, RR.	2003		4,26	61,01
Estrada da UHE de Balbina, KM 13-AM.	2004		-2,03	-59,74
Resex do rio Unini-AM.	2004		-1,46	-63,26
Estação Ecológica Juami-Japurá, AM.	2005		-2,18	-68,35
Parque Estadual Serra do Aracá, AM.	2007		1,5	-63,36
Arquipélago Fluvial de Mariuá-AM.	2008		-0,91	-62,93
Flona Saracá-Taquera, rio Trombetas, Oriximiná-PA.	2008		-1,63	-56,62
São Gabriel da Cachoeira, Terra Indígena Balaio, AM.	2008		0,43	-66,61
São Gabriel da Cachoeira. BR 307 (km 64) e Serra Curicuriari ou Bela Adormecida-AM.	2008		-1,61	-67,89
Rio Carabinani-AM.	2009		-2,52	-62,14
Rios Preto e Malalaha-AM.	2009			
Parque Nacional de Sete Cidades-PI.	2012	2013	-4,09	-41,71
Parque Nacional de Ubajara-CE.	2012	2013	-3,38	-40,89
UHE de Santo Antônio (RO)	2012	2017	-8,81	-63,94
Floresta Estadual Canutama-AM.	2013		-6,3	-64,42
Santarém, Belterra e Alter do Chão. PA.	2014	2019	-2,43	-54,71
Parque Nacional Sierra Nevada, Venezuela.	2015		8,44	-70,9
Parque Nacional Sierra La Culata-Venezuela.	2015		8,69	-70,98
Estação Ecológica da Ilha de Maracá-RR.	2016		3,42	-61,66
Parque Estadual Serra da Mocidade-RR.	2016		1,84	-61,14
Parque Nacional do Viruá-RR.	2016		1,3	-61,14
Flona Roraima-RR.	2017		2,97	-61,81
Pelotão Especial de Fronteira Querari (Fronteira Brasil/Colômbia), AM.	2017		1,05	-69,83
Rodovia Manaus-Porto Velho (BR 319, km 182). AM.	2017		-3,99	-60,56
(PDBFF). AM	2017	2020	-2,39	-59,84
Pelotão Especial de Fronteira Auaris (Fronteira Brasil/Venezuela), RR.	2018		4	-64,49
Pelotão Especial de Fronteira Palmeiras do Javari (Fronteira Brasil/Peru), AM.	2018		-5,13	-72,81
Tabatinga, AM.			-4,24	-69,24
Benjamin Constant, AM.	2019		-4,36	-70,02

Parque Nacional Monte Roraima. Aldeia Karamambataí (Ingarikó), RR.	2019		-4,34	-60,33
São Luís do Anauá, RR.	2019		1,01	-60,03
São João da Baliza, RR	2019		0,93	-59,91
RDS Mamirauá, AM	2019		-2,22	-65,72
Expedição Anavilhanas.AM)	2021	2022	-2.59	-60.88
Torre Atto. Ramal da Morena. Balbina, AM.	2023		-2,14	-59
Serra da Corcova. Mucajaí, RR	2025		2,23	61,21

Figura 1. Mapa com as localidades em que foram realizadas expedições pelo grupo de Hymenoptera do INPA.

Novos colegas

Com o concurso ocorrido em 2025, o INPA recebeu cinco novos especialistas em Hymenoptera que irão trabalhar direta ou indiretamente com o Laboratório de Hymenoptera da instituição: Daniell R. R. Fernandes (Ichneumonoidea e outros parasitoides), Itanna Fernandes (Formicidae), Fabrício B. Baccaro (Formicidae), Aline Martins (Apoidea) e Alexandre Somavilla (Vespidae e outros).

Novos táxons descritos

O número de novos táxons descritos pelo grupo já está em 223, sendo 11 gêneros, 2 subgêneros e 210 espécies (Anexo 1). A família com mais descrições foi Ichneumonidae (Fig. 2), o que reforça as afirmações feitas por muitos de que esta, juntamente com Braconidae, devem passar a ser as famílias mais numerosas do reino animal, suplantando Curculionidae (Coleoptera). No anexo estão os nomes desses novos táxons. Ademais, sete novas espécies do gênero parasitoide *Bathyzonus* (Ichneumonidae) e uma de abelhas-sem-ferrão do gênero *Lestrimelitta* (Apidae: Meliponini) já foram submetidos para publicação.

NOVOS TÁXONS DE HYMENOPTERA POR FAMÍLIA

Período: 2003 - 2026 | Total: 223 táxons descritos

Figura 2. Número de táxons descritos por família de Hymenoptera pelo grupo de Hymenoptera do INPA.

Outro aspecto digno de nota, e que é um reflexo da consolidação do grupo de Hymenoptera do INPA, é que a quantidade de novos táxons descritos aumentou consideravelmente na última década, com um pico de 49 descrições em 2020 (Fig. 3).

Figura 3. Número de novos táxons descritos por ano, após o estabelecimento do grupo de Hymenoptera do INPA em 2002.

Visitantes e grupos trabalhados

Nesses cerca de 20 anos, mediante recursos de projetos, convidamos e aqui vieram 20 taxonomistas em Hymenoptera (Anexo 2). Mas é digno de nota que também recebemos 47 visitantes espontâneos (Anexo 3). A ação desses colegas todos fez com que a coleção de Hymenoptera do INPA hoje esteja com um razoável grau de resolução taxonômica.

Resumo

299 artigos publicados
32 capítulos de livros publicados
4 livros organizados
34 mestres formados
13 doutores formados
3 pós-doutores formados
9 mestres em formação
17 doutores em formação
1 pós-doutor em formação
24 projetos aprovados
10 projetos em andamento
2 eventos realizados
2 cursos ministrados
3 permutas realizadas
20 visitantes convidados
47 visitantes espontâneos
42 expedições realizadas
5 novos colegas recebidos
223 novos táxons descritos

Referências

- Camargo, J.M.F. 1994. Biogeografia de Meliponini (Hymenoptera, Apidae, Apinae): A Fauna Amazônica. In: 1. Encontro Sobre Abelhas De Ribeirão Preto, 1994, Ribeirão Preto, Sp. Anais Do 1. Encontro Sobre Abelhas De Ribeirão Preto, SP. Ribeirão Preto, SP: Legis Summa Ltda., 1994. p. 46-59.
- Ducke, A. 1925. Die stachellosen Bienen Brasiliens. Zool. Jb. Abt. Syst. Geogr. Biol. Tiere, 49: 335-448.

ANEXO 1

Novos táxons descritos pelo grupo (n = 223)

Alexandre Somavilla (n = 40 spp.)

- Metapolybia araujo* Somavilla & Andena, 2018
- Chartergellus flavoscutellatus* Somavilla, 2019
- Pseudopolybia cryptica* Somavilla & Menezes, 2021
- Polistes orlandoi* Somavilla & Carpenter, 2022
- Angiopolybia obscuriorina* Somavilla & Barroso, 2024
- Liosphex amazonensis* Bulbol & Somavilla, 2021
- Olixon pantanensis* Bulbol, Bartholomay & Somavilla, 2023
- Pseudisobrachium assai* Gomes, Colombo & Somavilla, In press
- Pseudisobrachium aldenorae* Gomes, Colombo & Somavilla, In press
- Pseudisobrachium arikem* Gomes, Colombo & Somavilla, In press
- Pseudisobrachium bijawu* Gomes, Colombo & Somavilla, In press
- Pseudisobrachium caboclo* Gomes, Colombo & Somavilla, In press
- Pseudisobrachium curumim* Gomes, Colombo & Somavilla, In press
- Pseudisobrachium cunhata* Gomes, Colombo & Somavilla, In press
- Pseudisobrachium divisor* Gomes, Colombo & Somavilla, In press
- Pseudisobrachium ducke* Gomes, Colombo & Somavilla, In press
- Pseudisobrachium esauassum* Gomes, Colombo & Somavilla, In press
- Pseudisobrachium fluvialensis* Gomes, Colombo & Somavilla, In press
- Pseudisobrachium guarana* Gomes, Colombo & Somavilla, In press
- Pseudisobrachium inga* Gomes, Colombo & Somavilla, In press
- Pseudisobrachium inpa* Gomes, Colombo & Somavilla, In press
- Pseudisobrachium juruti* Gomes, Colombo & Somavilla, In press
- Pseudisobrachium maceta* Gomes, Colombo & Somavilla, In press
- Pseudisobrachium mapinguari* Gomes, Colombo & Somavilla, In press
- Pseudisobrachium miudum* Gomes, Colombo & Somavilla, In press
- Pseudisobrachium muiiraquita* Gomes, Colombo & Somavilla, In press
- Pseudisobrachium munduruku* Gomes, Colombo & Somavilla, In press
- Pseudisobrachium obidensis* Gomes, Colombo & Somavilla, In press
- Pseudisobrachium pirarucu* Gomes, Colombo & Somavilla, In press
- Pseudisobrachium porangum* Gomes, Colombo & Somavilla, In press
- Pseudisobrachium puku* Gomes, Colombo & Somavilla, In press
- Pseudisobrachium pupunha* Gomes, Colombo & Somavilla, In press
- Pseudisobrachium seringueirae* Gomes, Colombo & Somavilla, In press
- Pseudisobrachium tucuma* Gomes, Colombo & Somavilla, In press
- Pseudisobrachium tucupi* Gomes, Colombo & Somavilla, In press

Pseudisobrachium uirapuru Gomes, Colombo & Somavilla, In press
Pseudisobrachium urucum Gomes, Colombo & Somavilla, In press
Pseudisobrachium wemersoni Gomes, Colombo & Somavilla, In press
Pseudisobrachium xingu Gomes, Colombo & Somavilla, In press
Pseudisobrachium yawanawa Gomes, Colombo & Somavilla, In press

Cristiano F. Ribeiro (n = 5 spp.)

Trigona daianeae Ribeiro, 2023
T. juvenili Ribeiro, 2023
T. mandaloriana Ribeiro, 2023
T. almeidae Ribeiro, 2024
T. rondoniensis Ribeiro, 2024

Daniell R.R. Fernandes (n = 39 spp.)

Eiphosoma interpunctum Cuéllar-Ramírez, Ramos-Pastrana & Fernandes, 2023
E. caqueta Cuéllar-Ramírez, Ramos-Pastrana & Fernandes, 2023
E. eneke Cuéllar-Ramírez, Ramos-Pastrana & Fernandes, 2023
E. rumi Cuéllar-Ramírez, Ramos-Pastrana & Fernandes, 2023
E. sinecarenatum Cuéllar-Ramírez, Ramos-Pastrana & Fernandes, 2023
E. nigroandinum Fernandes, 2023
E. merceae Fernandes, 2023
E. azoica Souza & Fernandes, In Press
E. fatimabel Souza & Fernandes, In Press
E. formosum Souza & Fernandes, In Press
E. manauara Souza & Fernandes, In Press
E. undullatum Souza & Fernandes, In Press
E. unicarenatum Souza & Fernandes, In Press
E. uaupes Souza & Fernandes, In Press
Cylloceria jaramilloi Fernandes, Nascimento & Pádua, In Press
C. murrayblumi Fernandes, Nascimento & Pádua, In Press
Lusius castanoi Nascimento & Fernandes, 2024
Labena lae Marinho & Fernandes, 2025
L. fusca Marinho & Fernandes, 2025
Enicospilus innominatus Fernandes, 2015
Chirotica juquia Lima & Fernandes, 2024
C. maraca Lima & Fernandes, 2024
C. mariua Lima & Fernandes, 2024
C. nigra Lima & Fernandes, 2024
Epelaspis boteroi Lima & Fernandes, 2024
E. constantinoi Lima & Fernandes, 2024
E. lulo Lima & Fernandes, 2024
E. tavori Lima & Fernandes, 2024
E. wagneri Lima & Fernandes, 2024
Pimpla patirrufa Pádua, Fernandes & Sääksjärvi, 2020
Lytopylus melanoflavus Silva, Shimbori & Fernandes, 2025
L. minimus Silva, Shimbori & Fernandes, 2025
L. tigrinus Silva, Shimbori & Fernandes, 2025
Nealiolus politus Silva, Shimbori & Fernandes, 2023
N. seb Silva, Shimbori & Fernandes, 2024

Heredius gadelhai Silva, Shimbori & Fernandes, 2025

Brachycyrtus amazonensis Nascimento & Fernandes, 2024

B. ocellicarinatus Nascimento & Fernandes, 2024

Trathala enderleini Fernandes, 2015

David Silva Nogueira (n = 2 subg. e 10 spp.)

Scaura cearensis Nogueira, Santos Júnior & Oliveira, 2019.

Scaura aspera Nogueira & Oliveira, 2019.

Scaura amazonica Nogueira, Oliveira & Oliveira, 2019.

Tetragona atahualpa Nogueira & Rasmussen, 2021.

Tetragona mourei Nogueira, 2022.

Tetragona korotaii Nogueira, 2022.

Scaptotrigona nigrohirta Nogueira & Santos-Silva, 2022 (Fig. 7).

Scaptotrigona hylaeana Nogueira & Santos-Silva, 2022.

Nogueirapis batistai Nogueira, 2020.

Nogueirapis rosariae Nogueira, 2020.

Tetragona (Oliveirapis) Nogueira, 2024.

Tetragona (Zilsemelia) Nogueira, 2024.

Figura 4. Tubo de entrada do ninho de *Scaptotrigona nigrohirta* Nogueira & Santos-Silva, 2022. Foto de Júlio Pupim e Adriana Tiba, 2024.

Diego G. Pádua (n = 50 spp.)

Acrotaphus amajari Pádua, 2020.

A. amazonicus Pádua & Sääksjärvi, 2020.

A. bodoquenaensis Pádua, 2020.

A. cuzconus Pádua & Sääksjärvi, 2020.

A. dolichopus Pádua, 2020.

- A. homeofranklini* Pádua, 2020.
A. jackiechani Pádua & Sääksjärvi, 2020.
A. kourou Pádua & Sääksjärvi, 2020.
A. micrus Pádua, 2020.
A. monotaenius Pádua, 2020.
A. nambilloensis Pádua, 2020.
A. pseudoamazonicus Pádua & Sääksjärvi, 2020.
A. pseudomexicanus Pádua, 2020.
A. venezuelanus Pádua, 2020.
A. wagnerianae Pádua, 2020.
A. zampieronae Pádua, 2020.
Clistopyga teresopolitana Pádua, 2025.
C. peruandina Sääksjärvi & Pádua, 2025.
Dolichomitus mariajosae Araujo & Pádua, 2020.
D. menai Araujo & Pádua, 2020.
D. orejuelai Araujo & Pádua, 2020.
D. pimmi Araujo & Pádua, 2020.
D. rendoni Araujo & Pádua, 2020.
Eruga unilabiana Pádua & Sobczak, 2018.
Hymenoepimecis andina Pádua & Sääksjärvi, 2020.
H. amazonensis Pádua & Oliveira, 2015.
H. castilloi Pádua & Sääksjärvi, 2020.
H. dolichocarinata Pádua & Sääksjärvi, 2020.
H. duckensis Pádua & Onody, 2015.
H. ecuatoriana Pádua & Sääksjärvi, 2020.
H. kleini Pádua & Sobczak, 2015.
H. longilobus Pádua & Sääksjärvi, 2020.
H. manauara Pádua & Oliveira, 2015.
H. pinheirensis Pentead-Dias & Pádua, 2022.
H. pucallpina Pádua & Sääksjärvi, 2020.
H. rafaelmartinezi Pádua & Sääksjärvi, 2020.
H. ribeiroi Pádua & Sobczak, 2015.
H. uberensis Pádua & Onody, 2015.
H. atlantica Pádua, 2022.
Polysphincta sinearenae Pádua, 2018.
P. cosnipata Pádua & Sääksjärvi, 2020.
P. inca Pádua, Sääksjärvi & Spasojevic, 2020.
P. macroepomia Pádua & Sääksjärvi, 2020.
P. organensis Pádua & Sääksjärvi, 2020.
P. pichincha Pádua, Sääksjärvi & Spasojevic, 2020.
P. teresa Pádua & Sääksjärvi, 2020.
P. bonita Pádua & Sääksjärvi, 2020.
Scolomus valenzuelai Araujo, Pádua & Silva-Santos, 2025.
Zatypota baezae Pádua & Sobczak, 2019.
Z. mulunguensis Pádua & Sobczak, 2019.

Itanna O. Fernandes (n = 8 spp.)

- Neoponera bactronica* (Fernandes, Oliveira & Delabie, 2014).
Neoponera billemma (Fernandes, Oliveira & Delabie, 2014).
Simopelta anomma Fernandes et al., 2015.

Wadeura pauli (Fernandes & Delabie, 2019).

Odontomachus chicomendesi França, Fernandes & Lattke, 2024.

Odontomachus cupreus França, Fernandes & Lattke, 2024.

Odontomachus dubius França, Fernandes & Lattke, 2024.

Odontomachus xeta França, Fernandes & Lattke, 2024.

Karine Schoeninger (n = 8)

Lirata basistriata Schoeninger, Torréns & Silva-Freitas, 2021

L. maranhensis Schoeninger, Torréns & Silva-Freitas, 2021

Neolirata kallaina Schoeninger & Costa, 2024

N. longiflabellata Schoeninger & Torréns, 2024

N. striata Schoeninger & Silva-Freitas, 2024

Horismenus liturgusae Hansson & Schoeninger, 2014

H. saturnus Schoeninger & Hansson, 2024

Neorileya kavatii Schoeninger & Costa *In press*

Marcio Luiz de Oliveira (n = 17 spp.)

Exaerete lepeletieri Oliveria & Nemésio, 2003

Ex. kimseyae Oliveira, 2011

Eulaema pseudocingulata Oliveira, 2006

El. parapolyzona Oliveira, 2006

El. napensis Oliveira, 2006

Eufriesea aequatoriana Oliveira, 2025

Ef. patrice Oliveira, 2025

Euglossa aeneolusa Oliveira, 2025

Eg. caruaruensis Oliveira, 2025

Eg. cuprina Oliveira, 2025

Eg. insula Oliveira, 2025

Eg. irisa Oliveira, 2025

Eg. paraocularis Oliveira, 2025

Eg. pumilia Oliveira, 2025

Eg. tibialis Oliveira, 2025

Eg. trinodonta Oliveira, 2025

Eg. rotundata Oliveira, 2025

Pedro R. Bartholomay (n = 4 gen. e 11 spp.)

Frigitilla Bartholomay e Williams, 2015

Dasymutilla paraparadoxa Luz, Williams e Bartholomay, 2016

Traumatomutilla juvenindica Bartholomay & Williams, 2020

Traumatomutilla fratres Bartholomay & Williams, 2018

Traumatomutilla anhangá Bartholomay & Williams, 2018

Traumatomutilla barathra Bartholomay & Williams, 2018

Traumatomutilla pantherina Bartholomay & Williams, 2018

Traumatomutilla poranga Bartholomay & Williams, 2018

Quwitilla Williams, Bartholomay & Cambra, 2019

Atlantilla Williams & Bartholomay, 2019

Traumatomutilla peismatara Bartholomay & Cambra, 2021

Olixon pantanensis Bulbol, Bartholomay & Somavilla, 2023

Kevinilla Bartholomay & Cambra, 2024

Goncharovtilla Williams, Bartholomay & Lopez, 2024

Goncharovtilla oblomovi Williams, Bartholomay & Lopez, 2024

Sian Gadelha (n = 7 gêneros e 14 spp.)

Parsteres Gadelha, Nunes & Oliveira, 2016
Parsteres pilosus Gadelha, Nunes & Oliveira, 2016
Tuberatra Gadelha, Nunes & Oliveira, 2016
Tuberatra curvicauda Gadelha, Nunes & Oliveira, 2016
Barbalhoa longicaudus Gadelha, Nunes & Oliveira, 2016
Venifurca Gadelha, Nunes & Zaldívar-Riverón, 2016
Venifurca leiosoma Gadelha, Nunes & Zaldívar-Riverón, 2016
Callihormius circumlitoris Gadelha & Zaldívar-Riverón, 2018
Callihormius franciscomartoi Gadelha & Zaldívar-Riverón, 2018
Callihormius palagannensis Gadelha & Zaldívar-Riverón, 2018
Callihormius tayronensis Gadelha & Zaldívar-Riverón, 2018
Callihormius antennisparris Gadelha & Zaldívar-Riverón, 2020
Callihormius arepa Gadelha & Zaldívar-Riverón, 2020
Callihormius jalapeno Gadelha & Zaldívar-Riverón, 2020
Macrometasoma Gadelha & Zaldívar-Riverón, 2020
Caputlenis Gadelha & Zaldívar-Riverón, 2020
Caputlenis capixaba Gadelha & Zaldívar-Riverón, 2020
Platyhormius Gadelha & Zaldívar-Riverón, 2020
Caputrugosus Gadelha & Zaldívar-Riverón, 2020
Caputrugosus glebecafejedi Gadelha & Zaldívar-Riverón, 2020
Jannya pasargadae Gadelha & Shimbori, 2024

Thiago Mahlmann (n = 8 spp.)

Centris (Centris) byrsonimae Mahlmann & Oliveira, 2012
Ceratina (Calloceratina) mourei Mahlmann & Oliveira, 2023
C. (Calloceratina) silveirai Mahlmann & Oliveira, 2023
Tropidopedia guaranae Mahlmann & Oliveira, 2015
Chilicola (Hylaeosoma) kevani Oliveira, Mahlmann & Engel, 2011
Chlerogelloides nexosa Oliveira, Engel, & Mahlmann, 2012
Microsphecodes (Microsphecodes) amazonophilus Mahlmann & Engel, 2023
Rhynostelis xavieri Mahlmann, 2020

ANEXO 2

Visitantes convidados e grupos trabalhados (n = 20)

Apidae

Antônio Aguiar (UNB). 2022.
Fernando Zanella (UFPB). 2005.
Fernando A. Silveira (UFMG). 2013/2014. (†)

Bethylidae

Wesley D. Colombo (UFES). 2022.

Braconidae

Eduardo Shimbori (UNESP). 2022.

Chalcidoidea

Nelson Perito (APTA). 2014.
Marcelo Tavares (UFES). 2021.
Valmir Costa (IB). 2014.

Crabronidae, Sphecidae, Astatidae etc.

Bruno Bueno Rosas (USP). 2022.
Sérvio Túlio do Amarante (MZUSP). 2004. (†)

Eucharitidae,

Karine Shoeninger (IB). 2021.

Evaniidae

Ricardo Kawada (UFV). 2015.

Formicidae

Rodrigo Feitosa (UFPR). 2021.
Fernando Fernandes (UNAL). 2015.

Ichneumonidae

Denise Scatolini (UFSCAR). 2004.

Mutillidae

Pedro Reck Bartholomay (INMA). 2022.

Pompilidae

Eduardo Fernando Santos (UNESP). 2022.
Fernando Fernandes (UNAL). 2014.

Proctotrupoidea

Rogéria Inês Lara (APTA). 2014.

Vespidae

Orlando Tobias Silveira (MPEG). 2006

ANEXO 3

Visitantes espontâneos e grupos trabalhados (n = 47)

Apidae

Favízia Freitas de Oliveira (UFBA).
Ramon Lima Ramos (UFBA).
Isabel Alves do Santos (USP).
Felipe Vivallo (MNRJ).
Beatriz Coelho (MZUSP).

Bethylidae

Manuela Amorim (UFES).

Chirley Dias (UFES).

Braconidae

Juanjo Martinez (Universidad Nacional de La Pampa-ARG.).

Alejandro Zaldívar-Riverón (UNAM, MÉX.).

Chrysididae

Daercio Lucena (USP).

Dryinidae

André Martins (UFRGS).

Formicidae

Brendon Elias Boudinot (UC Davis).

Corina Anahí Barrera (Argentina).

Éder França (UFPR).

Esperidião Neto (UESC).

Frederico Marcineiro (UFPR).

Gabriel Celante (UNUVASF).

Gabriela Figueiredo (MZSP).

John E. Latke (UFPR).

Joshua Cavalcanti (UFPR).

Juliana Vaz (UMC).

Júlio Chaul (UFV).

Megan DuVal (UC Davis).

Mônica Ulisséa (MZSP).

Rodolpho Probst (UC Davis).

Victor Nagatami (UMC).

Pompilidae

Cecília Waichert (UNB).

Evandro Apolinario Rizzi (UNB).

Michael Ohl (Museum fuer Naturkunde-Berlim).

Scoliidae

Ivan Golfetti (UNESP).

Trichogrammatidae

Ranyse Querino (Embrapa-RR).

Vespidae

Cintia Oi (U.C. London).

Sumner Serian (U.C. London).

Melquisedeque Valente (MPEG).

Thiago Pamponet Caldas Santana (UEFS).

Marcel Gustavo Hermes (UFLA).

Bolívar Rafael Garcete Barrett (IBNP).

Fernando Barbosa Noll (UNESP).
Sérgio Ricardo Andena (UEFS).
Rodolpho Santos Telles de Menezes (UESC).
Rogério Botion Lopes (UFAL).
Marjorie da Silva (UNESP).
Gilberto Marcos de Mendonça Santos (UEFS).
Antônio Freire de Carvalho Filho (WCS Brasil).
James M. Carpenter (AMNH).
Robert L. Jeanne (Universidade de Wisconsin).
John W. Wenzel (Universidade de Ohio).